

Методичні підходи до управління функціональними ризиками банку

У статті досліджується процес управління функціональними ризиками банку. За результатами дослідження подається систематизація методів мінімізації операційно–технологічних ризиків, рекомендації щодо процесів мінімізації впливу на банк ризику втрати репутації, юридичного та стратегічного ризиків.

Ключові слова: банк, операційно–технологічний ризик, юридичний ризик, стратегічний ризик, ризик втрати репутації.

А.В. ЛЫСЕНОК

Методические подходы к управлению функциональными рисками банка

В статье исследуется процесс управления функциональными рисками банка. По результатам исследования подается систематизация методов минимизации операционно–технологических рисков, рекомендации по процессам минимизации влияния на банк риска потери репутации, юридического и стратегического рисков.

Ключевые слова: банк, операционно–технологический риск, юридический риск, стратегический риск, риск потери репутации.

O. LYSENOK

Methodical approaches to management of functional risks of a bank

The article deals with the process of managing the functional risks of the bank. According to the results of the study, systematization of methods for minimizing operational and technological risks, recommendations for minimizing the impact on the bank of reputational risk, legal and strategic risks are presented.

Keywords: bank, operational and technological risk, legal risk, strategic risk, risk of loss of reputation.

Постановка проблеми. На діяльність банків суттєво впливають функціональні ризики, які виникають унаслідок неможливості своєчасно і в повному обсязі контролювати фінансово–господарську діяльність, збирати та аналізувати відповідну інформацію. Функціональні ризики пов'язані з процесами створення і впровадження нових банківських продуктів і послуг, збору, обробки, аналізу і передачі інформації, підготовкою кадрового потенціалу і виконанням інших адміністративно–господарських операцій. Функціональні ризики банку не менш небезпечні, ніж фінансові ризики, але їх важче ідентифікувати та визначати кількісно. В результаті функціональні ризики можуть призвести до значних фінансових втрат банку, хоча прямого відношення до прибутку банку вони не мають.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні в Україні ризик досить вагомо впливає практично на всі процеси, що відбуваються в політичній та економічній сферах. Проблеми ри-

зику в діяльності як банківської системи України в цілому, так і в окремих її структурах – банках – постійно привертають увагу науковців, особливо економістів. Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань ризиків у банківській діяльності знайшли відображення у працях І. А. Бланка, В. В. Вітлінського, О. В. Дзюблюка, О. Д. Заруби, А. М. Мороза, О. В. Пернарівського, Л. О. Примостки, П. С. Роуза, М. І. Савлука, Дж. Сінкі, Е. Б. Ширінської та інших. Це цілком закономірно, адже виникнення, формування та становлення банківської системи в умовах ринкової економіки, особливо в Україні, завжди супроводжується ризиками втрат та банкрутства банків.

Постановка завдання. Працюючи в умовах нестабільності та не володіючи всією інформацією про контрагентів і клієнтів, комерційні банки вимушені приймати ризик у повсякденній діяльності. Тому без глибокого аналізу та оцінки функціональних ризиків банки не зможуть ефективно здійснювати свою діяльність і підтримувати свій

імідж серед своїх конкурентів, акціонерів, засновників та клієнтів. Більше того, банки повинні постійно управляти функціональними ризиками, прогнозувати та планувати їх на стратегічному рівні свого розвитку і розвитку всієї банківської системи в цілому. Тому вирішення означеної вище проблеми вимагає пошуку ефективних шляхів управління функціональними ризиками банку.

Виклад основного матеріалу. Найбільша увага в системі управління функціональними ризиками банку приділяється операційно-технологічному ризику, який виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи цих технологій.

Для систематизації та ідентифікації до операційно-технологічного ризику включають наступні види ризиків:

- ризик людського фактору (помилки, крадіжки, перевищення службових повноважень та ін.);
- ризик процесів (неадекватність процесів чи контролю);
- ризик технологій (помилки обладнання, його невідповідність, системні збої тощо);
- ризик зовнішніх подій (війни, стихійні лиха і т.д.) [1, с. 49; 2, с. 57 – 58; 3, с. 40 – 43].

Для вимірювання та аналізу операційного ризику, Базельським комітетом з банківського нагляду виділено три основних методи його оцінки [4, с. 38; 5, с. 82 – 85]: метод ключового індикатора; стандартизований метод; метод внутрішнього виміру.

Найбільш поширеним є метод внутрішнього виміру ризику, який передбачає, що сума капіталу, необхідного для покриття операційного ризику, визначається так:

- діяльність банку підрозділяється на визначену кількість напрямів, розраховується спектр (набір можливих видів) операційних збитків по кожному з напрямів;
- у межах кожної комбінації «напряму діяльності / тип можливих втрат (збитків)» регулюючим органом визначається індикатор схильності до ризику (EI), який відповідає ступеню схильності до ризику кожного із напрямів діяльності;
- окрім індикатора схильності до ризику, для кожної комбінації «напряму діяльності / тип можливих втрат» банки розраховують (ґрунтуючись

на власній внутрішній інформації про збитки) параметр, який представляє ймовірність збиткової події (PE), а також розмір збитку у випадку настання вказаної події (LGE). Результат використовується для розрахунку очікуваного збитку (EL) по кожній комбінації «напряму діяльності / тип можливих втрат»;

– регулюючий орган додає коефіцієнт γ для кожної комбінації «напряму діяльності / тип можливих втрат», який переводить отриманий показник очікуваного збитку (EL) у показник необхідного капіталу на його покриття. Сукупний обсяг необхідного резервного капіталу для конкретного банку визначається за допомогою простої суми всіх результатів за кожним із напрямів діяльності. Необхідний резервний капітал (KR) розраховується за формулою:

$$KR = \sum_{i=1}^n i \sum_{j=1}^m j [\gamma(i, j) \times EI(i, j) \times PE(i, j) \times LGE(i, j)] \quad (1)$$

де i – напряму діяльності ($i = 1, n$); j – тип ризику ($j = 1, m$);

$EI(i, j)$ відображає приблизний розмір схильності до операційного ризику конкретного напрямку діяльності;

$PE(i, j)$ – ймовірність збиткової події, тобто можливість настання певної події, яка може призвести до збитків (LGE). Показник PE виражається як кількісно, так і у вартісному виразі, враховуючи те, що визначення показників EI, PE та LGE взаємопов'язані;

$LGE(i, j)$ – величина збитків при настанні певної події.

Наприклад, PE може бути виражений як «кількість збиткових подій / кількість операцій», тоді значення LGE, в свою чергу, буде дорівнювати відношенню «середні суми збитку / сума операції». Кожен банк буде використовувати власні історичні дані про збитки і схильності до ризику, можливо, комбінуючи їх з відповідними відібраними даними по галузі та інформацією із зовнішніх відкритих джерел таким чином, щоб PE та LGE відображали профіль ризику кожного конкретного банку.

Результат перемноження показників EI, PE, LGE дає інформацію про загальний розмір очікуваного збитку (EL) для кожного «напряму діяльності / типу ризику». В той же час, γ являє собою постійний коефіцієнт, який використовується для трансформації очікуваних збитків в показник ризику або резервний капітал, який визначається на рівні максимальної суми можливого збитку на

протязі визначеного «надійного» часового періоду. Масштаб коефіцієнта γ буде визначений і зафіксований регулюючим органом для кожного напряму банківської діяльності окремо.

Слід також зазначити, що у вітчизняній банківській практиці для мінімізації операційно-технологічних ризиків банки використовують різноманітні заходи. Здійснивши детальний аналіз, ми систематизували заходи щодо мінімізації операційно-технологічних ризиків з погляду технологічних, облікових та управлінських процедур.

1. Основні заходи щодо мінімізації операційно-технологічних ризиків з погляду технологічних процедур:

- впровадження систем ідентифікації та авторизованого доступу до серверів, баз даних, програм, засобів зв'язку та передачі інформації, платіжних систем;

- створення системи резервування та дублювання основних та локальних баз даних, прикладних програм;

- впровадження систем захисту від комп'ютерних вірусів;

- створення мобілізаційного технологічного резерву на випадок виникнення нештатних (аварійних) ситуацій.

2. Основні заходи щодо мінімізації операційно-технологічних ризиків з погляду облікових процедур:

- жорстке дотримання стандартів обліку за всіма операціями відповідно із встановленими Національним банком України вимогами;

- жорстке дотримання внутрішньобанківських процедур та стандартів управлінського обліку, їх постійна актуалізація;

- дані обліку активів і пасивів банку повинні належним чином підтверджуватися як з позиції повноти їхнього охоплення, так і з позиції їх відповідності;

- за наявності відхилень здійснюються відповідні процедури, спрямовані на ліквідацію розбіжностей.

3. Основні заходи щодо мінімізації операційно-технологічних ризиків з погляду управлінських процедур:

- впровадження системи повноважень та системи авторизованого доступу співробітників банку до майна банку, систем життєзабезпечення банку, до здійснення та отримання інформації щодо операцій за рахунками клієнтів і рахунками банку в суворій відповідності з належним чином засвідченими повноваженнями співробітників;

- визначення міри відповідальності за порушення діючих внутрішніх правил, норм, стандартів та положень.

Одним із самих небезпечних ризиків для банківської установи є ризик втрати репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) чи органами нагляду. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що тривають. Цей ризик може призвести банківську установу (або її керівників) до фінансових втрат чи зменшення клієнтської бази, у тому числі до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.

Окрім цього, як проблеми одного банку позначаються на репутації всієї банківської системи, так і настання системної банківської кризи тягне за собою втрату репутації окремо взятого банку. Загроза втрати репутації особливо руйнівна для банків, оскільки природа їх бізнесу потребує підтримання довіри кредиторів, вкладників та інших фінансових партнерів, які діють у ринковому середовищі. Коли по розглянутим вище причинам довіра до банку зі сторони населення, підприємств, банківської системи, держави падає, то клієнти переходять на обслуговування в інші банки, фізичні особи вилучають вклади, у банку зростає криза ліквідності. В такій ситуації ризик недостатньої ліквідності, який виникає в результаті неповернення кредитів, відтоку депозитів, несприятливих ринкових факторів, призводить до втрати репутації банку, до зростання ризику неплатоспроможності і, в кінцевому підсумку, до припинення діяльності банківської установи.

Таким чином, для мінімізації ризику втрати репутації банкам рекомендується систематично здійснювати наступні заходи:

- виконувати нормативні вимоги НБУ та інших державних органів;

- регулярно інформувати своїх клієнтів про діяльність банку через засоби масової інформації і рекламну продукцію, а також через веб-сторінку банку в Інтернеті;

- регулярно інформувати банків-контрагентів про поточний фінансовий стан банку (шляхом щомісячного надання фінансової звітності);

– виконувати фінансові показники, які відповідають міжнародним стандартам стійкості банківської установи (для успішної співпраці з міжнародними фінансовими інститутами);

– проводити спонсорську та меценатську діяльність;

– своєчасно виконувати свої зобов'язання перед клієнтами та контрагентами.

Слід також відмітити, що банківські установи досить часто наражаються на юридичний ризик, який безпосередньо не пов'язаний з їх операціями, а обумовлений, перед усім, змінами у законодавстві. Часте прийняття нових законодавчих актів, які регулюють банківську діяльність, їх неоднозначне тлумачення нерідко призводять до того, що здійснювана банком фінансова операція, яка спроможна принести дохід в рамках діючого законодавства, стає збитковою у зв'язку із змінами у ньому. Банки стають найбільш уразливими для юридичного ризику в перехідний період, у країнах з нерозвинутим банківським та іншим законодавством. Серйозні наслідки для банківського бізнесу можуть спричинити судові розгляди будь-яких справ за участю того чи іншого банку. Як правило, такі ризики несуть у собі небезпеку здійснення додаткових витрат, можуть призвести до втрати репутації банку, відобразитися на його фінансовому стані.

Зауважимо, що банки схильні до різних форм юридичного ризику. Він може включати ризик того, що внаслідок неадекватних або неправильних юридичних консультацій, або неналежно оформленої документації вартість активів виявиться нижчою, а вартість зобов'язань вищою за очікувані.

Крім того, можуть виникнути ситуації, коли:

– чинні закони не спроможні врегулювати юридичні аспекти проблем, які має банк;

– судовий розгляд за участю банку може спричинити більш істотні, ніж спочатку ним очікувалося, негативні наслідки для банківської діяльності, а це, в свою чергу, може викликати додаткові витрати для банку або для його клієнтів та партнерів;

– можуть зазнати змін закони, що стосуються діяльності банків.

Отже, вважаємо, що мінімізація юридичного ризику у комерційному банку може здійснюватися за рахунок:

– існування у банку ефективної процедури по доведенню до співробітників внутрішньої нор-

мативної бази (положень, процедур, технологічних карт);

– наявності ефективної системи внутрішнього контролю та звітності, здатної забезпечувати топ-менеджмент (Раду банку і Правління банку) інформацією про всі поточні події, що відбуваються в діяльності банку;

– проведення заходів щодо підвищення кваліфікації співробітників;

– забезпечення належного контролю за дотриманням банком норм законодавства, а також внутрішньої нормативної бази;

– юридичної підтримки підрозділів банку із усіх поточних питань, які вимагають відповідних консультацій;

– юридичної підтримки клієнтів банку зі всіх виникаючих питань, пов'язаних з проведенням ними операцій з банком (підготовка договорів, рішення спірних питань з контрагентами та ін.).

Не менш важливим для банку є й стратегічний ризик, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості реалізації цілей банку.

Стратегічний ризик пов'язується з помилками в реалізації функцій стратегічного менеджменту. Насамперед ідеться про неправильне формулювання цілей та стратегій банку, помилки в розробці стратегічного плану, неадекватне ресурсне забезпечення реалізації стратегій, а також хибний підхід до управління ризиками в банківській практиці. Амбіційна мета в разі неналежного забезпечення кадровими чи фінансовими ресурсами може обернутися збитками й навіть втратою репутації банку. Класичний приклад стратегічного ризику – надмірні інвестиції в нерухомість або невиправдано швидке розширення мережі філій без ретельних маркетингових досліджень.

Таким чином, для мінімізації стратегічного ризику банкам необхідно здійснювати такі заходи:

– чітке визначення банком своєї місії, цілей, задач та стратегії розвитку на перспективу і все це має бути закріплене в бізнес-плані банку;

– регулярне визначення банком своєї ринкової позиції, що необхідно для оперативного реагування і внесення коректив у поточні стратегії;

– диверсифікація діяльності банку з погляду продуктів, валюти, в якій здійснюється вкладення чи залучення коштів, галузева сегментація та географія клієнтів;

– наявність у банку системи контролю як за виконанням планових фінансових показників, так і за ефективністю впровадження нових продуктів.

Висновки

Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можемо відзначити, що управління функціональними ризиками є невід’ємною частиною системи ризик-менеджменту банку, оскільки ігнорування цих ризиків, їх недостатня оцінка та неналежна увага з боку вищого керівництва, можуть призвести не лише до значних збитків, а й до банкрутства банківської установи.

Список використаних джерел

1. Бартон Т. Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься: Пер. с англ. / Т. Л. Бартон, У. Т. Шенкир, П. Л. Уокер. – М.: Вильямс, 2013. – 208 с.
2. Губенко С. М. Операційний ризик / С. М. Губенко // Український інвестиційний журнал WELCOME. – 2015. – № 7–8. – С. 56 – 58.
3. Богданов А. Операционный риск и его влияние на устойчивую работу финансовой организации / А. Богданов // Банковские технологии. – 2017. – № 1. – С. 39 – 43.
4. Сушко В. Современные подходы к оценке эффективности банковских бизнесов и продуктов с учетом рисков / В. Сушко // Український інвестиційний журнал WELCOME. – 2013. – № 9. – С. 28 – 39.
5. Коноваленко Н. Методология определения операционного риска / Н. Коноваленко // Банковская практика за рубежом. – 2016. – № 7. – С. 80 – 88.
6. Постанова Правління Національного банку України «Про методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» від 02 серпня 2004 року № 361.
7. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.

References

1. Barton T. L. Kompleksnyiy podhod k risk-menedzhmentu: stoit li etim zanimatsya: Per. s angl. / T. L. Barton, U. T. Shenkir, P. L. Uoker. – M.: Vilyams, 2013. – 208 s.
2. Ghubenko S. M. Operacijnyj ryzik / S. M. Ghubenko // Ukraïnskyj investycijnyj zhurnal WELCOME. – 2015. – # 7–8. – S. 56 – 58.
3. Bogdanov A. Operatsionnyiy risk i ego vliyanie na ustoychivuyu rabotu finansovoy organizatsii / A. Bogdanov // Bankovskie tehnologii. – 2017. – # 1. – S. 39 – 43.
4. Sushko V. Sovremennyye podhody k otsenke effektivnosti bankovskih biznesov i produktov s uchetom riskov / V. Sushko // Ukraïnskyj Investitslyniy zhurnal WELCOME. – 2013. – # 9. – S. 28 – 39.
5. Konovalenko N. Metodologiya opredeleniya operatsionnogo riska / N. Konovalenko // Bankovskaya praktika za rubezhom. – 2016. – # 7. – S. 80 – 88.
6. Postanova Pravlinnja Nacionaljnogho banku Ukraïny «Pro metodychni rekomendaciji shhodo orghanizaciji ta funkcionuvannja system ryzik-menedzhmentu v bankakh Ukraïny» vid 02 serpnja 2004 roku # 361.
7. Bankivski ryziky: teorija ta praktyka upravlinnja: Monohrafija / L. O. Prymostka, O. V. Lysenok, O. O. Chub ta in. – K.: KNEU, 2008. – 456 s.

Дані про автора

Лисенок О.В.,

д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Національний університет харчових технологій м. Київ
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Данные об авторе

Лысенок А.В.,

д.э.н., доцент, доцент кафедры финансов Национальный университет пищевых технологий г. Киев
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Data about author

Lysenok O.,

d.e.s., Associate Professor Associate Professor of the Department of Finance
National University of Food Technology c. Kyiv
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net